

ФИТОВАК СУЮҚ ХЛОРАТ МАГНИЙ, КАРБАМИД ВА ГУМИН МОДДАЛАРИНИ БИРГАЛИКДА ҚЎЛЛАШНИНГ ДЕФОЛИАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Раҳматов Бахтиёр Ниматович, ²Икрамова Махбуба Латиповна, ³Аллакулов Давлат
Бобомуротович

¹ПСУЕАИТИ Бухоро ИТС директори, к.х.ф.н.,к.и.х, ²ПСУЕАИТИ Бухоро ИТСнинг илмий
ишлар бўйича директор муовини, катта илмий ходими,б.ф.н, ³ПСУЕАИТИ Бухоро
ИТСнинг ишлаб чиқариш бўйича директор ўринбосари, кичик илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403623>

Аннотация. Мақолада 2021-2023 йилларда Фитовак иммуностимулятори (75 мл/га) асосида + Суюқ хлорат магний 4 л/га + Карбамид 6,5 кг/га + Гумин 1,5 кг/га тайёрланган "Композицион дефолиант" ни 2 хил ўрта ва эртапишар (Бухоро-8, Бухоро-10) гўзаларининг 3 хил кўсақлар очилиши даврида қўлланилганда, қаттиқ таъсир этувчи дефолиант юмиоқ дефолиантга айланиб, унинг қўлланилиши меъёри 50% га камайиб, кўсақларнинг очилиш суръати назоратга нисбатан ижобий натижалар 10-11-12-вариантларда кузатилди, ҳар 2 гўза нави бўйича тегишлича: +29.7-25.5-25.3%; +30.9-29.2-22.8% юқори бўлиб, 1-терим салмоғи +10,0 +12,3 +10,7 ц/га ва +6,3+13,4 +11,7 ц/га кўшимча юқори ҳосил олинди.

Abstract. The article provides data that in the course of scientific research in 2021-2023, on mid-ripening and early-ripening varieties of cotton (Bukhara-8, Bukhara-10) when using "Composite defoliant" in 3 different periods of boll opening, the hard-acting defoliant Magnesium chlorate turned into a soft-acting defoliant, the rate of its use decreased by 50%, the rate of boll opening by compared with the control gave positive results and was noted in options 10-11-12, each with 2 varieties of cotton, respectively: +29.7-25.5 -25.3%; +30.9-29.2-22.8% higher than the weight of the first harvest +10.0 +12.3 +10.7 c/ha and +6.3+13.4 +11.7 c/ha with additives of the resulting crop.

Мавзунинг долзарблиги: Биотехнология соҳасида Ўзбекистон олимлари ҳам бир қатор муҳим аҳамиятга эга бўлган тадқиқотлар ўтказишиб, ўсимликларни ўсиши ва ривожланишига, ҳосилдорликка ижобий таъсир этувчи, турли хил касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигини оширувчи ҳамда қаттиқ таъсир этувчи дефолиантларга стимуляторларни биргаликда қўшиб ишлатиш орқали, дефолиантнинг қўллаш меъёрларини 40-50% га камайтирадиган, дефолиантлар самарадорлигини оширувчи, пахта ҳосили ва сифатига ижобий таъсир этувчи, универсал биокимёвий бирикмалар синтез қилишди.

Ана шундай стимулятор + дефолиантлардан: Суюқ хлорат магний + Ҳосил, Суюқ ХМД + Ростбисол, ДДО + ХМД ва ҳ.к. лар қиради. Суюқ ХМД + Фитовак, Суюқ ХМД+ Фитовак+ Карбамид + Гумин препаратлари ҳам шулар жумласига қиради.

Бухоро вилояти шароитида Бухоро-8 ва Бухоро-10 гўза навларида қаттиқ таъсир этувчи дефолиантлардан Суюқ хлорат магний препаратига Фитовак стимулятори, Карбамид ва Гумин ўғитларини турли меъёр ва муддатларда қўшиб ишлатиш илк маротаба ўрганилаётганлиги сабаб, дефолиант самарадорлигига, етиштирилган ҳосилдорликка, қуруқ масса, фотосинтез маҳсулдорликка, бир кўсак вазнига ва тола, чигит, (мойдорлик) сифатига, экологик муҳитга қандай таъсир этиши, композицион дефолиантни қайси

муддатларда қўлланилганда унинг самарадорлигини ошириш илмий асосда атрофлича ўрганилмаган ва ишлаб чиқаришга тавсиялар берилмаган. Шуларни инобатга олиб, Бухоро вилояти тупроқ-иқлим шароитида ушбу мавзу бўйича илмий иш олиб бориш ўта муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 25 августдаги “Ўза дефолиациясини ўз вақтида ва самарали ўтказиш бўйича комплекс ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2641-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 121-сонли 2021 йил 4 мартдаги қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2020 йилдаги ПҚ-4575-сонли қарорининг (“Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020—2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифалар”ларнинг ижросини таъминлаш тўғрисидаги мазкур қарорларига оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширилишига, ушбу тадқиқот ишлари маълум даражада хизмат қилади.

Тадқиқот объекти ва предмети сифатида Суюқ Хлорат магний дефолианти, Фитовак стимулятори, Карбамид, Гумин, ўртапишар Бухоро-8 ва эртапишар Бухоро-10 ғўза навлари, ўтлоқи-аллювиал, шўрланган тупроқ шароитида “Фитовак+Суюқ ХМДефолианти+Карбамид+ Гумин” композицияларини биргаликда қўллаб, дефолиация самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари: асосий мақсад - Бухоро вилоятининг шўрланишга мойил, ўтлоқи-аллювиал тупроқларида, ўрта толали ўртапишар Бухоро-8 ва эртапишар Бухоро-10 ғўза навларида қаттиқ таъсир этувчи суюқ ХМД дефолиантига Фитовак стимулятори + Гумин + Карбамидларни турли меъёрларда қўшиш орқали унинг мақбул қўлланилиш меъёри ва кўсаклар очилиш фоизини топиб, дефолиантнинг қўлланилиш меъёрини 40-50%га камайтириш, дефолиантлар самарадорлиги ва ҳосил сифатини ошириш, ишлаб чиқаришга тавсиялар беришдан иборат.

Тажрибанинг услуби: ўрта толали Бухоро-8 ва Бухоро-10 ғўза навларида қаттиқ таъсир этувчи дефолиантлардан Суюқ ХМД билан универсал таъсир этиш хусусиятига эга бўлган Фитовак стимулятори + Карбамид + Гуминларни биргаликда аралашма ҳолда 3 хил кўсаклар очилишида қўллаш орқали ташқи омилларга боғлиқ ҳолда мақбул қўллаш меъёр ва муддатлари дала ва лабораторияда ПСУЕАИТИ Бухоро ИТСнинг шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқ шароитида ўрганилди.

Илмий изланишлар ЎзПИТИда қабул қилинган “Методика полевых опытов с хлопчатником” (1981). “Ўза дефолиантларини Давлат синови юзасидан услубий кўрсатмалар” (1993,1994, 2004) ва “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) қўлланмалари асосида олиб борилди. Ҳосилдорлик бўйича олинган маълумотлар Б.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” (1989) қўлланмаси асосида дисперсион таҳлил қилинди.

Ишнинг илмий янгилиги: Бухоро вилоятининг шўрланишга мойил, ўтлоқи-аллювиал тупроқларида ўрта толали Бухоро-8, Бухоро-10 ғўза навларида илк маротаба Суюқ ХМД дефолиантига Фитовак иммуностимулятори билан биргаликда Гумин ва Карбамидни қўшиб, кўсаклар очилиши 20-30, 30-40, 45-50% да қўллашнинг меъёр ва муддатларининг ғўза дефолиацияси самарадорлигига таъсири илмий асосда ўрганилди. Шунингдек, дефолиант+ фитовак+ карбамид +гуминларнинг терим салмоғига, ҳосил ва чигит сифати ва экологик муҳитга таъсири ўрганилиб, иқтисодий самарадорлиги аниқланди. Жадвал 1 да тажриба тизими келтирилган.

1-жадвал

ТАЖРИБА ТИЗИМИ

	Препаратлар номи	ғўза навлари номи	Композицион дефолиантнинг қўлланилиш	
			Меъёрлари	Кўсақлар-нинг очилиш муддатлари
1	Назорат	Ғўза навлари номи	0,0	20-30%
2				30-40%
3				40-50%
4	СуюқХМД (эталон)	Бухоро-8 ва Ғўза навлари	8 л/га	20-30%
5				30-40%
6				40-50%
7	Энтодефол(эталон)	Бухоро-10 навлари	150мл/га	20-30%
8				30-40%
9				40-50%
10	Суюқ ХМД +Фитовак +Карбамид +Гумин	Бухоро-10 навлари	4 л/га+75 мл/га+6,5 кг/га+1,5кг/га	20-30%
11				30-40%
12				40-50%

Илмий ишнинг натижалари: 1. Дефолиация қилмасдан олдинги ўсимликнинг биологик ҳолати 2021-2022-2023 йиллар шароитида ҳар икки ғўза нави учун кўсақлар очилиши 20-30; 30-40; 40-50% бўлган муддатлар йиллар бўйича мос равишда: 20.08; 27.08; 4.09; 10.08; 17.08; 24.08; 8.08;16.08; 23.08. ойларига тўғри келди.

2. Вариантлар бўйича ўртача ўсимликнинг бўйи (2021-2022-2023йй.) Бухоро-8 ва Бухоро-10 ғўза навларида мос равишда: 97,5- 98,3-см ; 102.2-105.1см; 101.6-102.8 смни ташкил этди. Шунингдек, барги, ҳосил шохи, кўсаги ва шундан очилган кўсақлар сони йиллар бўйича мос равишда қуйидаги кўрсаткични: 47-45та; 65.4-70,4 дона; 60.5-64.6 та барг; 13,7-15.3та; 16.1-16.4дона;16.8-16.4 та ҳосил шохи; 14.8-15.2та; 19,5-21,4 дона; 18.3-19.7та кўсақ; 4-5,2-7.0; 6-7.3-9.4; 4.7-7.3-9.2; 4.9-8.2-9.8дона очилганни ташкил этиб, кўсақлар очилиши 27.7-30; 34.7- 40.1; 40.2-49.7; 28.5-38.5-47; 26.2-36.9-47.8 фоиздан иборат бўлди.

3.Тадқиқотнинг ҳар 3 йилида “Композицион дефолиант”ни турли муддатларда қўлланилишига қараб, баргларнинг тўкилиш фоизи 11-12- вариантларда 81.6-85.3%; 84.8-86.4%; 83.6-84.7%; 77.6-84.7%; 84.8-80.5% гачани ташкил этди. Дефолиациядан сўнг 14 кун ўтиб, барглар қовжираб қуримасдан, ярим сўлиган, сўлиган ҳолда тушиб, ёш, етилмаган кўсақларга салбий таъсир этмади ва ҳосилнинг ифлосланиши каттиқ таъсир этувчи эталон (4-6) вариантларига нисбатан кам бўлди.СуюқХМДни юмшоқ таъсир этувчи дефолиантга айланганлиги тадқиқотларда кузатилди.

4. Энг юқори кўсақларнинг очилиш фоизи ва очилиш суръатининг тезлашиши 11-12-вариантларда самарали бўлиб, мутаносиб равишда: 89.7-92.5%; 94.2-94.4% (2022й); 92.2-94.0%; 95.5-96.7% дан иборат бўлди.

5. Кўсақларнинг очилиш суръати бўйича назоратга нисбатан ижобий натижалар жорий йилда 10-11-12-вариантларда кузатилиб, ҳар 2 ғўза нави бўйича тегишлича: +29.7-25.5-25.3%; +30.9-29.2-22.8% юқори бўлди.

6. “Композицион дефолиант”ни қайси муддатларда қўлланилишига қараб, курук модда тўплаши ҳам турлича бўлди. Энг кўп микдордаги курук модда массаси 11-12 вариантларда 2023 йил бўйича мос равишда: (Бух-8) 280,2-284,6г/ўсимлик; 281,3-279,0г/ўс-к (Бух-10) бўлганлиги кузатилди.

7. Назоратга нисбатан 1-терим салмоғи (2021-2022-2023й) 10-11-12- вариантларда мутаносиб равишда қуйидагича: +9,1 +6,8 +6,2 ц/га ва +8,9+9,1+9,5 ц/га (2021й); +7,7 +8,0 ц/га, 9,1ц/га ва +8,1+16,5 +17,3 ц/га (2022й); +10,0 +12,3 +10,7 ц/га ва +6,3+13,4 +11,7 ц/га (2023й) қўшимча юқори ҳосилни ташкил этди.

8. Бир кўсак оғирлиги бўйича синалаётган вариантлардан энг ижобий натижалар(2023й) “Композицион дефолиант”ни қайси муддатларда қўлланилишига қараб,11-12-вариантларда кузатилди ва эталон вариантга нисбатан мос равишда:1,5-1.4г; 1,65-1,7г оғир эканлиги аниқланди.

9. Жами ҳосил ва толанинг сифат кўрсаткичлари бўйича(2023й) энг ижобий натижалар (Бух-10 ва Бух-8) ғўза навлари бўйича 11-12- вариантларда кузатилиб, мувофик равишда:тола чиқиши 38.1-38.2% ва 38.7-38.5%; тола узунлиги 35-35мм ва 36-36 ммдан; мис. 4.1-4.1 ва 4.1-4.1 иборат бўлди.

10. Минг чигит оғирлиги ва чигит мойдорлиги бўйича ҳам 11-12- вариантларда энг юқори натижалар олиниб, мос равишда:140-140г; 140-144г; 22.0-22.1%; 22.3-22.4% ни ташкил қилди.

REFERENCES

1. “Методика полевых опытов с хлопчатником” СозНИХИ, Ташкент- 1981.226с.
2. Методические рекомендации по проведению лабораторных испытаний синтетических регуляторов роста растений ВНИИХСЗР. Черкасы, 1990, с.34.
3. Методика агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований полевых хлопковых районов. УзПИТИ, Ташкент-1994. 126с.
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Қўлланма. Тошкент-2007. Б-147.
5. Доспехов Б. А.-Методика проведения полевых опытов. М.: Колос,1989.-423с.
6. А.Қодиров (2009) Изучение разработка технологии применения иммуно-и ростостимулятора Ростбисол на хлопчатнике в условиях Бухарской области Автореф. дисс.на соиск. ученой степени канд.с.х.наук.Ташкент, 2009, 22 стр.
7. Ikramova M.L., Rakhmatov B N. Influence of the Immunotropic Stimulant "Fitovac" on Seed Germination and Accumulation of Cotton Fruit Elements at Different Doses and Terms of Application. International Journal of Applied Agricultural Sciences Volume 8, Issue 6, November 2022, Pages: 212-217 <http://www.sciencepg.org/journal/paperinfo?journalid=343&doi=10.11648/j.ijaas.20220806.13>
8. Ikramova M.L., Rakhmatov B N. Allakulov D B, Yunusov R. Influence on the basis of the prepared Fitovak-composite defoliant on the yield of raw cotton and the environmental environment «E3S Web of Conferences».2023, april.
9. <https://www.universitetam.ru/ojs/index.php/e3swebofconferences/authorDashboard/submit/473>